

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СВЕТЕ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Формирование эффективных национальных инновационных систем (НИС) – так можно определить задачу государственной политики, сформулированную в ряде развитых стран в начале 1990-х гг. прошлого века, которая к настоящему времени приобрела подлинно всемирное значение. Но принятие политических решений – последнее звено в цепи, в начале которой стоит формирование теоретической базы функционирования НИС. Однако по ряду причин предложение теоретических идей явно отстает от существующих потребностей.

Цель настоящей статьи – сформулировать в кратком виде гипотетические теоретические положения, которые могут быть полезны при построении теории НИС.

В идеале теория должна обладать такими качествами как: реалистичность исходных положений, опора на ценные результаты, полученные в рамках междисциплинарных научных направлений, других научных дисциплин (критерий общей научной опоры), новизна, творческий уровень (неочевидность), универсальность, простота (точнее – оправданная сложность), (априорные критерии), объяснительный и практический потенциал (апостериорные критерии). В настоящее время мы далеки от этого идеала.

Новая институциональная экономическая теория как научная база анализа НИС. В поисках общей научной опоры при создании теории НИС естественно обратиться к научному заделу, который сложился в последние десятилетия в рамках известного междисциплинарного научного направления, именуемого «новой институциональной экономической теорией» (НИЭТ).

Литература в данной области обширна. Ряд работ зарубежных авторов переведен на русский язык. Увеличивается и число российских работ [1–5].

НИЭТ акцентирует внимание на проблеме взаимодействия субъектов, на затратах, необходимых для заключения сделок (транзакций) и контроле их выполнения (так называемых «транзакционных издержках») отличных от затрат на осуществление основной деятельности – «трансформационных издержек». Предполагается, что тот или иной социальный институт эффективнее другого аналогичного по назначению института, если его функционирование сопряжено с меньшей величиной транзакционных издержек. Транзакционные издержки, по образному выражению лауреата Нобелевской премии Кеннета Эрроу, могут рассматриваться как своего рода «трение в экономике».

НИЭТ развивается в настоящее время в основном как общетеоретическая концепция. Пока число примеров применения этой теории к конкретным проблемам невелико. Ощущается потребность в создании «теорий среднего уровня».

С самого начала возникновения НИЭТ было ясно, что ее применение должно быть особенно плодотворным в случае видов сложных

творческих видов деятельности, для которых характерны высокие транзакционные издержки. К таким областям следует отнести научную и инновационную деятельность. Однако парадоксальным следует признать отсутствие заметных попыток применения положений НИЭТ к этим областям.

Это во многом связано со сложностью научной и инновационной деятельности, требующей существенной модификации традиционных понятий и положений экономической, правовой науки, других дисциплин, реализации междисциплинарных подходов.

Исходные положения теоретического анализа НИС. Ориентируясь на такой критерий качества теории как реалистичность исходных положений, логично начать с исходных положений, к которым в первую очередь следует отнести основные свойства научной и инновационной деятельности (НИД), существенные при анализе организационных и институциональных форм.

Как это ни странно, но до сих пор в научной литературе отсутствует исчерпывающий перечень таких свойств. Между тем игнорирование существенных свойств НИД значительно снижает ценность теоретических построений.

Число свойств, которые в той или иной комбинации необходимо учитывать при создании отдельных теоретических концепций, достаточно велико. Ниже приведен предлагаемый перечень исходных свойств и необходимых пояснений и в отдельных случаях положений производного характера (курсивом):

1) неконкурентность доступа к результатам НТД – возможность одновременного доступа к результатам, вызванная их информационной природой;

2) ограниченная контролируемость доступа к результатам НТД, также во многом вызванная информационной природой результатов;

3) сложность (креативность) результатов НТД – *затратоемкость обособления полученных результатов от ранее созданных; затратоемкость освоения полученных результатов (высокие трансфер-издержки);*

4) асимметрия информации о выполняемых проектах – неравномерность распределения информации о проектах между контрагентами (в первую очередь между заказчиком результатов и участником выполнения проекта) – *объективно ограниченная информированность (компетентность) заказчиков результатов;*

5) неопределенность – неполное или неточное знание затрат, результатов и сроков выполнения проектов – *необходимость использования метода проб и ошибок;*

6) широта круга потенциальных потребителей результатов – *издержки, присущие институциональным формам, ограничивающим круг потребителей;*

7) общность используемых интеллектуальных ресурсов – *возможность независимого дублирования научных и инновационных результатов;*

8) возможность использования планируемых и полученных результатов в побочных целях («смешанная» направленность результатов:

государственная (публичная) и частная (коммерческая); гражданская и оборонная; фундаментальная и прикладная и др.;

9) асимметричный («негауссовый») характер распределения результатов по ценности, т.е. *возможность при достаточно большом числе рискованных проектов выявить небольшое число проектов с особо высокой эффективностью – явление, лежащее в основе венчурного финансирования;*

10) фиксированные интеллектуальные ресурсы в рамках научных и инновационных направлений и ограниченный срок их интеллектуального использования – *убывающая отдача их использования и, как следствие, «волновая» динамика результативности разработки научных и инновационных направлений.*

Учет указанных свойств позволяет подвергнуть сомнению правильность ряда утвердившихся взглядов.

Так, «смешанная» направленность существенной части результатов научных исследований позволяет выдвинуть тезис о правомерности введения такой категории как «фундаментально-прикладные исследования».

Следует расширить понятие инновационной деятельности и трактовать ее как «изменение (развитие) технологии», включающее генерацию технических идей; их проектно-экспериментальную разработку; производство инновационной продукции или известной продукции на базе новой технологии. В рамках такого подхода научно-инновационная сфера включает научные исследования и инновационную деятельность (науку и инновации – в полном соответствии с названием существующего Федерального агентства), а государственная научно-инновационная политика включает, соответственно, политику в сфере научных исследований и в сфере инновационной деятельности. При этом не остается места для так называемой государственной научно-технической политики. Естественное последствие для законодательства – необходимость и возможность разработки двух федеральных законов – «О науке» и «Об инновационной деятельности» с четким разграничением предмета правового регулирования.

Учет описанных свойств позволяет внести определенные коррективы и в исходные положения новой институциональной экономической теории (НИЭТ).

Во-первых, следует признать ограниченность концепции «транзакционных издержек» и акцентировать внимание на эффективности «транзакционной деятельности», связанной с заключением контрактов (сделок) и контролем их исполнения. При таком, по существу, экономическом подходе акцент смещается с издержек на соотношение затрат и качество транзакций.

Во-вторых, наряду с основной деятельностью, которая именуется в НИЭТ «трансформационной», исключительную роль в сфере науки и инноваций играет деятельность по освоению результатов, полученных на предшествующих стадиях научно-инновационного цикла (в рамках «вертикального трансфера») и при их распространении (диффузии) в рамках горизонтального трансфера. Эту деятельность можно назвать «трансферной» (соответственно, вертикальной и горизонтальной). И

вновь следует ориентироваться не на снижение трансферных издержек, а на достижение наилучшего соотношения затрат и качества трансферной деятельности.

Национальные инновационные системы: понятие и структура.

Прежде всего возникает сомнение в том, правомерно ли, в соответствии с западным подходом, называть систему, функционирующую в сфере науки и инноваций, «национальной инновационной системой», не отражая в названии научный блок этой системы. Этого недостатка лишен термин «национальные научно-инновационные системы», к которому, по-видимому, впоследствии придется обратиться.

Анализируя имеющиеся трактовки НИС правомерно поставить вопрос: насколько они «системны». Понятие национальной инновационной системы предложил в 1987 г. английский исследователь Кристофер Фримен, понимая под ней сеть институциональных структур в государственном и частном секторах экономики, активность и взаимодействие которых инициирует, создает, модифицирует и способствует диффузии новых технологий» [6].

Но в любой системе важны связи, именуемые «системообразующими». Эти связи, по нашему мнению, должны присутствовать и в определении НИС. Национальную инновационную систему можно определить двояко.

Во-первых, – как часть исторически сложившейся национальной социально-экономической системы, функционирующей в сфере научных исследований и инновационной деятельности. Основные («стержневые», системообразующие) связи в рамках НИС – это связи между государственными и негосударственными заказчиками (пользователями) результатов научной и инновационной деятельности и их создателями, ориентированными на достижение соответствующих государственных (публичных) и негосударственных целей.

Во-вторых, – как целостную совокупность систем взаимодействия государственных и негосударственных заказчиков и создателей результатов научной и инновационной деятельности.

Структура НИС. Концепция структуры НИС должна отражать существование этих систем взаимодействия (системообразующих связей) и строиться по *целевому* принципу.

Очевидный принципиальный недостаток официальной классификации секторов сферы исследований и разработок (государственный, предпринимательский, вузовский, частный неприбыльный секторы) – грубое нарушение принципа единого основания классификации. Это относится к вузовскому сектору. Официальный подход – это не классификация, а скорее «инструкция» для статистического наблюдения организаций, постоянно функционирующих в сфере исследований и разработок.

Неприемлемой для целей институционального реформирования является и классификация, использованная в «Концепции участия Российской Федерации в управлении имущественными комплексами государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки», в которой к государственному сектору науки отнесены «федеральные государственные учреждения, научные организации, входя-

щие в состав академий наук, имеющих государственный статус, федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества с преобладающим участием Российской Федерации в капитале».

По своему содержанию реформирование представляет собой изменение организационных и институциональных форм, т.е. отношений между ключевыми субъектами рассматриваемой системы. В данном случае – это государственные органы, выступающие в роли заказчиков результатов научной и инновационной деятельности и субъекты – исполнители этого заказа. Механизм функционирования данной системы – механизм реализации этого заказа, который обращен не только к государственным научным учреждениям, но и к другим исполнителям, имеющим как государственную (ГУП), так и частную форму собственности.

Управление имущественными комплексами – вторичная задача, производная от главной – реализации федерального государственного заказа. Выдвижение вторичной задачи на первый план представляет собой нелогичную ситуацию, когда, образно говоря, «служба научного тыла» командует «научным фронтом».

Необходима иная (*целевая*) классификация секторов НИС, охватывающая организации, участвующие в НИС как на постоянной, так и непостоянной основе. Речь идет о классификации не собственно организаций, а деятельности постоянных и непостоянных участников выполнения научных исследований и разработок. «Непостоянные» участники – это коммерческие организации, выполняющие НИОКР по государственным контрактам (удельный вес таких НИОКР в объеме государственного финансирования постоянно растет), государственные научные учреждения, выполняющие работы по договорам с коммерческими предприятиями и др.

Предлагается выделять в НИС три «чистых» (моноцелевых) сектора (публичный, частный и частный некоммерческий) и два «смешанных» институциональных сектора (публично-частный и публично-частно-некоммерческий). Использование термина «публичный» вместо «государственный» вызвано тем, что, как отмечено выше, последний термин в официальных документах дважды использован в ином значении (в сфере государственной статистики и в сфере реформирования).

Каждый из этих секторов представляет собой некое системное образование, ориентированное на достижение своей, присущей данному сектору цели.

В *публичном секторе* деятельность участников (постоянных и непостоянных) направлена на получение научных и инновационных результатов, обладающих основной публичной (государственной некоммерческой) ценностью (научные результаты общего характера, прикладные результаты в интересах таких областей как: государственное управление, оборона, безопасность, экология, социальные проблемы и др.).

В *частном секторе* деятельность участников (постоянных и непостоянных) направлена на получение результатов обладающих основной частой (коммерческой) ценностью, на основе которых могут производиться продукция и услуги, реализуемые на рынке.

В *частный некоммерческий сектор*, удельный вес которого в нашей стране крайне мал (десятые доли процента объема внутренних затрат на исследования и разработки), следует включить постоянных и непостоянных участников, чья деятельность направлена на получение результатов, обладающих частной некоммерческой ценностью.

Помимо указанных моноцелевых («чистых») секторов существуют и два двухцелевых («смешанных»): публично-частный и публично-частно-некоммерческий.

В *публично-частном секторе* одновременно достигаются две разные, но взаимосвязанные цели (публичная и частная). Такая возможность возникает:

- в случае «смешанной» (публичной и частной) направленности результатов НТД;
- в рамках государственно-частного финансового (государство и бизнес) и нефинансового (налоговые и др. льготы) стимулирования коммерческой деятельности, при котором коммерческая организация повышает доходность выполняемых ею научно-технических и инновационных проектов, а государство получает побочный публичный эффект.

Что касается наиболее распространенного в настоящее время коммерчески ориентированного государственно-частного партнерства, то в соответствии с его коммерческой целью его следует относить к частному сектору.

Аналогичные ситуации реализуются в рамках в *публично-частно-некоммерческого сектора*.

Подчеркнем, что в каждом из указанных секторов реализуются основные системообразующие связи, которые должны быть объектом государственной политики, а в случае их недостаточной эффективности подвергаться реформированию.

К сожалению, этот тезис не получил должного отражения в государственной политике. Достаточно обратиться к содержанию государственной научно-инновационной политики (ГНИП) и ее документам (в особенности политики в области реформирования научно-инновационной сферы); к структуре министерств и ведомств – участников формирования и реализации ГНИП; к содержанию законодательства в научно-инновационной сфере, к содержанию отдельных правовых актов, в первую очередь базовых; к методологии статистики научно-инновационной сферы.

Вывод очевиден: предстоит внести существенные коррективы по всем перечисленным выше направлениям, прежде всего в структуру стратегических документов и в структуру базовых законов (в частности, в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»).

Организационная структура научно-инновационной сферы. До настоящего времени не сформулирована приемлемая научная концепция организационной структуры в сфере научных исследований и инновационной деятельности. Использование положений НИЭТ позволяет сделать шаг к созданию такой концепции.

На выбор рационального вида разделения труда в научно-инновационной сфере влияет соотношение эффекта, обеспечиваемого разделением труда, и затрат, из которых существенное значение имеют трансакционные и в особенности вертикальные и горизонтальные трансферные затраты. Акцент на роли трансакционных и в особенности трансферных затрат – то новое, что вносит НИЭТ в анализе организационной структуры научно-инновационной сферы.

Все многообразие организационных форм в сфере науки и инноваций может быть, на наш взгляд, сведено к двум базовым видам – специализации и диверсификации деятельности организаций.

Помимо этого следует учитывать действие фактора внутренней организационной структуры научно-инновационных организаций (вертикальной, т.е. последовательной и горизонтальной, т.е. параллельной интеграции).

Специализация – ограничение сферы деятельности созданием определенного результата (предметная), элементом этого результата (элементная), стадией создания результата (стадийная), определенным потребителем (предлагается именовать такую специализацию «адресной»). В сфере промышленности адресную специализацию традиционно называют «кооперированием».

Стадийная специализация реализуется в рамках научно-инновационного цикла и проявляется в специализации на проведении научных исследований, разработок и внедрении их результатов.

Адресная специализация – ограничение сферы деятельности либо определенным потребителем или их группой (активная адресная специализация), либо определенной организацией – поставщиком существенных ресурсов, прежде всего результатов НИОКР (пассивная адресная специализация).

Диверсификация – расширение круга выполняемых видов деятельности. Это может достигаться путем комплексного использования некоторого ресурса (ресурсная диверсификация), объекта (объектная диверсификация), созданием побочных результатов (побочная диверсификация).

В сфере НИОКР действует важный фактор побочной диверсификации – «смешанная» направленность результатов НИОКР: возможность использования их наряду с основным назначением – государственным или коммерческим – также и по другому назначению, соответственно, коммерческому и государственному.

Отсюда и эффективность таких организационных форм, как:

- побочная коммерческая диверсификация – коммерческое использование результатов, обладающих наряду с основной (публичной) также и коммерческой ценностью;
- побочная некоммерческая диверсификация – некоммерческое использование результатов, обладающих наряду с основной (коммерческой) также и некоммерческой ценностью.

В случае объект-ориентированной диверсификации в качестве объекта выступают ресурсы организации, основная деятельность которых находится вне сферы науки – музеи, библиотеки, архивы, заповедники и т.п.

«Страховательная» диверсификация ориентирована на обеспечение устойчивого спроса в условиях его непредвиденных колебаний.

Классификацию можно продолжать (наряду с двухфункциональными организациями, основанными на ресурсной диверсификации, существуют и трехфункциональные – медицинские клиники). Сфера действия «клинической модели» в последние годы расширяется: возникли «юридические клиники».

Реальные организационные формы – это, как правило, сочетания простых форм. К примеру, исследовательский вуз основан на сочетании интеллектуально-ресурсной диверсификации (выполнение научно-педагогическими работниками как образовательных, так и исследовательских функций) и параллельной интеграции.

Другой пример – клиники, где в роли объекта выступает контингент клиентов – больных (сочетание интеллектуально-ресурсной и объектной диверсификации).

Ресурсы, используемые в практической деятельности (природные ресурсы заповедников, фонды музеев, библиотек и т.п.), относятся к классу объектов, которые можно использовать не только в практической, но и в научно-исследовательской деятельности. Это лежит в основе «объектно-ресурсной» диверсификации таких учреждений.

Жизнеспособность той или иной организационной формы определяется соотношением присущего ей эффекта (специализации, диверсификации) и затрат (транзакционных, трансферных и иных).

Вертикальная научно-инновационная интеграция в рамках коммерческих фирм – одно из значительных «организационных изобретений» XIX в. (впервые появилась в 70-х гг. XX в. в Германии).

Вертикальная интеграция позволила резко повысить эффективность транзакционной и трансферной деятельности при осуществлении исследований, разработок и освоения их результатов в рамках внутрифирменного управления этим процессом, усилить заинтересованность и ответственность подразделений, занятых на начальных стадиях научно-инновационного цикла.

Стратегическая организационная ошибка 30-х годов прошлого века, произошедшая в нашей стране в процессе организационного строительства научно-инновационной системы, – почти полный отказ от вертикальной интеграции в научно-инновационной сфере. Громадные негативные последствия этой ошибки невозможно оценить.

Попытки исправить положение путем создания сети научно-производственных объединений, предпринятые в 60–70-е гг. прошлого века, не обеспечили коренного перелома. Приватизация научно-технической сферы в 90-х гг. способствовала дезинтеграции научно-инновационного цикла.

При активном организационном реформировании научно-инновационной сферы можно надеяться на исправление положения, по видимому, лишь не ранее 30-х годов нашего века, т.е. через сто лет после перехода научно-инновационной сферы СССР на ошибочный курс.

Весь мир в рамках частного сектора развивался и развивается на основе крупных вертикально-интегрированных научно-инновационно-производственных комплексов. В нашей стране эти процессы наблюдаются в основном в оборонной сфере.

По-видимому, потребуется специальная долгосрочная «Программа организационного реформирования научно-инновационной сферы России».

Институциональная организация научно-инновационной сферы: общая концепция. В случае институциональных форм на первый план выходит фактор асимметрии информации и его следствие – объективно ограниченная компетентность заказчиков.

Институциональные формы выполнения научных исследований и разработок в каждом из описанных выше целевых (институциональных) секторов существенно меняются в зависимости от стадий жизненного цикла («возраста») научного и инновационного направления. При переходе от стадии к стадии меняются темпы роста параметров, характеризующих развитие направления, что отражается на динамике результативности научных исследований и разработок.

Предлагается выделять стадии:

- первую (инкубационную, начальную);
- вторую (стадию возрастающей результативности направления);
- третью (стадию относительно стабильной результативности);
- четвертую (стадию убывающей результативности).

Ясно, что по мере прохождения жизненного цикла существенно меняется сложность управления проектами, реализуемыми в рамках стадий этого цикла. Отсюда и изменение институциональных форм.

Первой и второй стадии соответствуют венчурная и контрактная институциональные формы (в сфере фундаментальных исследований вместо контрактной формы реализуется грантовая).

Третьей и четвертой стадиям соответствует административная форма. В публичном секторе административный подход реализуется в рамках ведомственного управления государственными научными учреждениями; в частном секторе – в рамках внутрифирменного управления НИОКР.

В основу общей теоретической концепции институциональных форм следует положить деление институциональных форм (правоотношений) на социальные (обязательственные), общесоциальные (партнерские, кооперационные, или отношения совместной деятельности) и «смешанные».

Изложенные общие идеи можно положить в основу государственно-общественной модели государственной научно-инновационной политики, главное в которой – делегирование части функций в сфере формирования политики органам, представляющим интересы научно-инновационного сообщества.

Необходим поиск новой модели формирования перечня критических технологий, учитывающей действие фактора ограниченной компетентности государственных органов как субъектов политики.

Как можно судить по проекту «Методологии формирования, корректировки и реализации Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и отбора Перечня критических технологий Российской Федерации» (2006 г.), формирование приоритетных направлений и критических технологий федерального уровня рассматривается в этом документе как экспертная задача высоко-

кой сложности, что требует привлечения значительного числа экспертов и соответствующих форм организации их работы. Однако при этом не устраняется ограниченность чисто экспертного подхода к решению рассматриваемой проблемы.

Существуют возможности перехода от традиционной методологии к новой, более полно учитывающей важные особенности принятия решения о приоритетах в условиях асимметрии информации и, как следствие, ограниченной информированности государственных органов, принимающих решения, и обслуживающих их экспертов.

Принципиально новый подход к решению данной задачи состоит в отказе от экстенсивного пути (наращивания потенциала экспертизы), в повышении роли потенциальных исполнителей направлений НИОКР, выступающих в роли участников генерирования направлений и разработки предложений по участию в программах их реализации с отбором наиболее эффективных программ в условиях конкурса.

Другой важный момент – смещение акцента от обоснований, возможности которых неизбежно ограничены, к гарантийным оценкам, вырабатываемым потенциальными исполнителями и введением системы ответственности за качество таких оценок.

Речь идет о формировании не перечня критических технологий, а предложений о программах разработки «малых технологий», совокупности которых образуют ограниченное число больших (критических) технологий.

Предложения о программах разработки технологий могут вырабатываться группами организаций, сформированными на добровольных началах, возглавляемых избранными ими организациями-координаторами. Возможны две-три стадии конкурсов предложений о разработке малых технологий, на основе которых можно выявить наиболее эффективные предложения.

Очевидное преимущество предлагаемого подхода – компетентность и сильная заинтересованность участников в выдвижении качественных предложений в соединении с ответственностью за выполнение взятых на себя обязательств. Другое достоинство – сведение к минимуму действия фактора «конфликта интересов», присущего традиционной экспертной модели формирования приоритетов, при котором отсутствует четкое разграничение между организациями и лицами, лоббирующими определенные решения, и экспертами.

По итогам конкурсов должны заключаться генеральные контракты на реализацию соответствующих программ разработки малых направлений между государственным органом и организациями – координаторами разработки программ. На основе генеральных контрактов заключаются контракты на решение отдельных научно-технических проблем.

Публичный и частный секторы: неэффективность традиционной подрядной модели договора. Анализ существующих институциональных форм в публичном и частном секторах науки и инноваций показывает, что на эту сферу была перенесена подрядная модель договора, заимствованная из сферы выполнения нетворческих работ, в частности проектных (выполнение НИОКР регулируется нормами гла-

вы 38 ГК РФ). Аналогичный процесс произошел и в сфере государственных контрактов на выполнение НИОКР.

Напомним, что в соответствии с договором о выполнении научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (Статья 769 ГК РФ).

Однако подрядная модель принципиально неэффективна в условиях асимметрии информации и, как следствие, объективно ограниченной компетентности (информированности) заказчиков. Заказчик не способен самостоятельно сформулировать техническое задание, за исключением случаев, когда речь идет о незначительных изменениях ранее полученных результатов, или об имитации достижений конкурентов, что неизбежно тормозит развитие науки и технологий.

На практике используют три способа повышения эффективности государственного заказа в сфере науки и инноваций:

- привлечение экспертов (традиционный подход);
- использование ретроспективной информации о предыдущей деятельности потенциальных исполнителей работ;
- делегирование потенциальным исполнителям части функций, выполняемых государственными заказчиками на стадии формирования заказа.

Первый способ обладает определенными резервами в рамках поиска наилучшего сочетания компетентности, независимости, заинтересованности и ответственности экспертов за качество экспертизы, улучшения организации работы и методического обеспечения. Но его возможности ограничены.

Второй способ в настоящее время развит в недостаточной степени. Нужна систематическая работа, опирающаяся на информацию, формируемую заказчиками о качестве заказанных результатов и, что крайне трудно осуществить, о фактическом эффекте их использования. Необходимо и содействие сообщества исполнителей проектов. Возможности этого способа также ограничены.

Наибольший эффект следует ожидать от использования третьего способа. Последний практически используется в рамках конкурсов на право заключения государственных контрактов, которые могут рассматриваться как особого рода сделки о совместной деятельности государственного заказчика и потенциальных исполнителей, направленные на выбор лучших способов решения поставленных задач. В случае конкурсов заявок на получение грантов функции потенциальных участников расширяются, так как фонды делегируют им функцию инициирования тем предлагаемых проектов.

Необходим поиск институциональных форм, направленных на рациональное делегирование функций и полномочий от государственных заказчиков к потенциальным исполнителям работ. В итоге могут быть сформированы механизмы, сочетающие грантовый и контрактный подходы: на первом этапе – конкурс, направленный на инициирование тем; на втором этапе – конкурс, направленный на поиск лучших предложений по выполнению отобранных инициированных тем.

В настоящее время делегирование функций от заказчиков к потенциальным исполнителям превращается в один из весьма перспектив-

ных способов повышения эффективности государственного заказа. В последнее время наблюдается многообещающее движение в этом направлении, основанное на передаче на конкурсной основе государственными органами части функций авторитетным в научно-техническом отношении научным организациям. Новый подход к управлению программами был определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. 1188-р «О программе координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации». К числу субъектов, осуществляющих деятельность в рамках данной программы, отнесены головная научная организация Программы и головные организации отраслей.

Головная научная организация Программы определяется на конкурсной основе. Предмет данного конкурса определен как «право реализации программы координации работ в данной области».

На головную организацию возлагается значительный ряд функций, ранее находившихся в ведении государственного заказчика Программы. Эта организация:

- осуществляет научное и методическое обеспечение координации исследований и разработок для формирования технологической базы в рамках Программы;
- осуществляет комплексную научную и технологическую экспертизу мероприятий Программы в области соответствующих исследований и разработок, включая экспертизу достигнутых результатов и определение потенциала их производства и продажи;
- осуществляет научное и методическое обеспечение координации проектов международного научно-технического сотрудничества;
- оценивает перспективы и вырабатывает рекомендации по использованию результатов исследований и разработок гражданского, военного и двойного назначения (по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти);
- обеспечивает взаимодействие с головными организациями отраслей по вопросам научных исследований, коммерциализации технологий, организации серийного производства.

Можно ожидать, что данный подход получит широкое распространение в сфере управления другими целевыми программами как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.

Перспективным представляется сочетание ретроспективного подхода и метода делегирования. Такое сочетание может быть реализовано в случае, когда потенциальные исполнители работ вырабатывают субъективные оценки предлагаемых ими проектов высокого творческого уровня, возможности качественной экспертизы которых ограничены, и гарантируют их достижение. Сопоставление в дальнейшем гарантийных и фактических оценок позволяет давать оценку своего «коэффициента доверия гарантийным оценкам» и использовать такую информацию при рассмотрении предложений, поступивших от конкретных потенциальных руководителей проектов.

«Административный» сегмент публичного сектора. Для данного сегмента характерно выполнение исследований и разработок в рамках стадии относительно стабильной результативности научных и иннова-

ционных направлений, что существенно упрощает задачу формирования тематики НИОКР и выбора лучших исполнителей работ. Конкурсный подход в случае отдельных работ не является необходимым.

Сметное финансирование является бесспорным благом для научной деятельности, результаты которой отличаются сложностью, что ведет к значительным транзакционным издержкам программно-проектного подхода, когда объем финансирования подвержен колебаниям в зависимости от оценки ожидаемой ценности результатов заказчиком (в данном случае – государственным органом). Такое положение характерно не только для фундаментальных, но и для значительной части прикладных научных исследований.

Курс на снижение удельного веса сметно-бюджетного финансирования ничем не оправдан. Но это не означает, что бюджетное финансирование научных исследований не нуждается в совершенствовании. Новая модель управления государственными научными учреждениями предполагает использование элементов конкурсно-контрактного подхода, но на уровне не отдельных проектов, а научно-исследовательских и инновационных направлений. Речь идет конкурсном отборе организаций-координаторов долгосрочной разработки соответствующих крупных направлений («больших направлений») и конкурсном отборе организаций-исполнителей соответствующих «малых» направлений в составе больших. По итогам таких конкурсов должны заключаться среднесрочные контракты (на срок не менее 3 лет) с соответствующими государственными научными учреждениями. Трехлетний срок вписывается в новую систему трехлетнего бюджетного планирования.

По итогам конкурсов, проводимых один раз в три года и не требующих значительных затрат сил и времени, научные учреждения естественным образом распределяются по трем категориям:

- получивших статус организаций-координаторов разработки научных направлений;
- заключивших трехлетние контракты на решение научных проблем в рамках этих направлений;
- прочие учреждения (не вошедшие в число победителей конкурсов или не принимавшие в них участие).

В соответствии с этими категориями должен осуществляться дифференцированный подход к финансированию бюджетных научных учреждений и их научных подразделений.

Таким образом, для создания конкурентной среды не требуется перемещения государственных научных учреждений в рыночную сферу. Такая среда может создаваться и в рамках бюджетного сектора. Для проверки эффективности предлагаемой модели необходимо проведение соответствующего эксперимента.

Организация реформирования НИС. В заключение следует коснуться вопроса исключительной важности, значение которого в настоящее время явно недооценивается. Любые перспективные концепции и предложения по реформированию НИС России будут проигнорированы при отсутствии эффективной организации этого реформирования. В то же время возможна и реализация неэффективных вариантов. Необходимы специальные усилия по формированию системы,

способствующей выявлению, разработке и конкуренции альтернативных программ реформирования.

Реформирование может рассматриваться как крупномасштабное организационное и институциональное нововведение, а его реализация должна базироваться на принципах, присущих реализации особо сложных крупномасштабных нововведений. Сложность этой задачи настолько велика, что резко повышается роль фактора объективно ограниченной компетентности государственных органов-заказчиков программ реформирования. Неизбежным становится делегирование значительного объема функций от государственных органов структурам, представляющим интересы научно-инновационного сообщества – обществу субъектов, функционирующих в реформируемой сфере, участникам выдвижения и отбора альтернативных концепций и программ реформирования. Речь идет о переходе от традиционной чисто государственной к *государственно-общественной* модели политики реформирования научно-инновационной сферы.

Такая модель должна получить соответствующее концептуальное и нормативно-правовое выражение – необходима разработка «Концепции организации социально-экономического реформирования».

В этом документе должна найти отражение эффективная логика реформирования, включающая:

- 1) выдвижение и обоснование теоретических моделей функционирования реформируемой системы;
- 2) проведение объективного систематического анализа имеющегося отечественного и зарубежного опыта с целью его использования при реформировании;
- 3) оценку эффективности функционирования системы на основе полной совокупности критериев;
- 4) диагностику наблюдаемого уровня эффективности функционирования (определение основных факторов, влияющих на уровень эффективности и их роли);
- 5) выдвижение альтернативных предложений по реформированию системы;
- 6) проверку эффективности части предложений в условиях эксперимента, всестороннее сопоставление альтернативных вариантов,
- 7) выбор наилучшего варианта;
- 8) реализацию выбранного варианта;
- 9) своевременное внесение корректив в содержание варианта в процессе его реализации.

Наиболее слабыми звеньями этого процесса в настоящее время являются: первая (теория), четвертая (диагностика), пятая (альтернативные варианты), шестая (эксперименты).

Правовой основой эффективной деятельности в сфере реформирования должен стать соответствующий Федеральный закон с возможным названием «О социально-экономическом реформировании». Идея подготовки такого закона выдвигалась в литературе профессором В.Н. Лексиним (ВНИСИ РАН).

* * *

Неоинституциональная теоретическая концепция национальных инновационных систем находится на начальной стадии развития. Но уже первые попытки ее разработки при ориентации на перечень необходимых требований, в первую очередь требования реалистичности исходных положений и важнейшего из них – фактора объективно ограниченной компетентности заказчиков, позволяют прийти к выводу о ее перспективности, реальной возможности демонстрации в ближайшем будущем ее значительного объяснительного и практического потенциала.

Литература

1. Lundvall B. (ed.) *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter, 1992.
2. Nelson R. *National Systems of Innovation: A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford UP, 1993.
3. Нестеренко А.Н. *Экономика и институциональная теория*. М.: Эдиториал УРСС, 2002.
4. Ходжсон Д. *Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории*. М.: Дело, 2003.
5. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. *Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории*. СПб.: Издат. дом СПбГУ, 2005.
6. Freeman C. *Technology Policy and Economic Performance*. London, Pinter Publishers, 1987.